

**GADOIY G‘AZALARIDA TASHBEH VA HUSNI TA’LIL
SAN’ATLARINING O‘ZIGA XOSLIGI**

Sharibjonova Xurshidaxon Anvarjon qizi

Namangan davlat universiteti Filologiya fakulteti

Adabiyotshunoslik (O‘zbek adabiyoti) kafedrasida

2- kurs magistranti

Annotatsiya: Gadoiy badiiy san’atlardan mohirona foydalangan shoir. Uning g‘azallarida ishq mavzusi asosiy o‘rinni egallaydi. Lafziy va ma’naviy san’atlarning mohir bilimdoni sanaladi. Gadoiy ijodida tashbeh va husni ta’lil san’atlaridan go‘zal namunalari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: tashbeh, husni ta’lil, ma’naviy va lafziy san’atlar mushabbih, vositai tashbih, vajhi shabih, mushabbihun bih, husni ta’lil, Dajla, Nuh.

Абстрактны Гадои – поэт, умело пользовавшийся художественным искусством. Тема любви занимает главное место в его газелях. Он считается искусным знатоком словесного и духовного искусства. Работа Гадои содержит прекрасные образцы искусства ташбех и хусни та’лил.

Ключевые слова: ташбех, хусни та’лил, духовно-словесные искусства мушаббих, средства ташбиха, ваджхи шабих, мушаббихун бих, хусни та’лил, Тигр, Нух.

Abstrac Gadoi is a poet who skillfully used artistic arts. The theme of love occupies the main place in his ghazals. He is considered a skilled connoisseur of verbal and spiritual arts. Gadoi's work contains beautiful examples of the arts of tashbeh and husni ta'lil.

Key words: tashbeh, husni ta'lil, spiritual and verbal arts mushabbih, means of tashbih, wajhi shabih, mushabbihun bih, husni ta'lil, Tigris, Nuh.

Bugungi kunda mumtoz adabiyotimizda badiiyat masalasi hamisha she'r ahlining diqqat markazida bo'lib kelmoqda. U yoki bu ijodkor haqida so'z borganda uning nimalarni tasvirlagani emas asosan qanday tasvirlaganiga muhim sanaladi. Jumladan, adabiy asarlarda she'riy san'atlardan foydalanish mahorati hamma asrlarda badiiy san'atkorlikning asosiy qirralaridan biri sifatida baholanadi.

She'riy san'atlar badiiy asarda ifodalangan g'oyalarning hayotiyroq, ta'sirchanroq ifodalanishiga, lirik va epik timsollarning yorqinroq gavdalantirilishiga, misralar, baytlar, bandlarning lafziy nazokati, musiqiyliigi, jozibadorligini ta'minlashga xizmat qilgan.

Gadoiy sharq she'riyatining tazod, talmeh, tashbeh tanosib, itfoq, husni ta'lil, irsolul masal, laf va nashr, tarse, tardi aks, ihom, tajnis mubolag'a kabi ko'plab san'atlardan mohirona foyadalangan.

Adabiyotshunoslikda she'riy san'atlar 2 turga ajratiladi.

1.Ma'naviy san'atlar.

2.Lafziy san'atlar.

Ma'naviy san'atlar-asardagi g'oyalarni yorqin ifodalash, lirik va epik timsollarni hayotiyroq gavdalantirish, ularning ma'naviy qofiyalarini his tuy-g'ularini tasirchanroq aks ettirishga xizmat qiladi.

Tashbeh-Sharq adabiyotida keng tarqalgan san'atlardan biri bo'lib, "o'xshatish" ma'nosini ifodalaydi. Ikki narsa yoki tushunchani ular o'rtasidagi haqiqiy yoki majoziy munosabatlarga ko'ra o'xshatish san'atidir. Tashbeh san'ati tasvirlanayotgan shaxs, buyum yoki tushunchani o'quvchi ko'z o'ngida aniq, izchil, go'zal, jozibali gavdalantirishga xizmat qilib, asarda qo'llanayotgan timsollarning ma'naviy qiyofasini yanada yorqinroq tasvirlash, shoir ifodalayotgan g'oyani o'quvchi ongiga mukammalroq, aniqroq va jozibaliroq yetkazishga imkon beradi.[2.14b] Shoir Gadoiy ijodining asosiy qismini g'azallar tashkil etadi. Shoir g'azallarida shunday go'zal tashbehlar qo'llaydi, o'quvchi beixtiyor unga mahliyo bo'lib qoladi. Masalan, Gadoiy quyidagi g'azalida ey sevguchi o'z haddingni bilmasdan ko'zi jallodni sevdin,

vallohki endi sening qoningni to'kkuvchi o'zingni bo'yningdatur deb ta'riflab, ko'zni jallodga o'xshatadi va go'zal tashbeh yaratadi.

Ul ko'zi jallodni sevdung hadingni bilmayin ,

Ey Gado, vallohkim o'z bo'ynungdatur qoning sening.

Yana bir g'azalida shoir yorning sochini sunbuling (Bir turli hushbo'y qora rangli o'simlik) deb ta'riflab, uni qoraligini tunning qoraligiga o'xshatib go'zal tasbeh namunasini yaratadi.

Sunbuling yaldo tunidir subhi sodiqq yaqin,

Matlai xurshid erur choki giriboning sening.

Shoir ijodida tashbehning eng go'zal namunalarini uchratishimiz mumkin.

Sorig'yuzuma qonli yoshimning qatardin,

Oltin yuzuma la'lidin afshon desa bo'lur.

Keyingi baytda esa shoir go'zal ma'shuqani ta'riflar ekan, uning so'zini qandga, labini shahdu-shakarga tenglashtirish orqali tashbeh san'atini namoyon etmoqda va bu shirin og'izdan achchiq so'zlashni g'ariblikdir deya ta'kidlamoqda.

Ul og'izdin bas g'arib erur bu achchiq so'zlamak,

Ey so'zi qandu, labi shahdu shaker, ya'niki ne.

Tasavvuf ilmidan ma'lumki, inson ko'nglini Ka'baga qiyoslanadi. Ya'ni inson ko'ngli shunchalik buyukki uni ozorlash Ka'bani vayron qilish bilan teng. Shoir quyidagi baytda ham ko'nglini Ka'baga mengzar ekan, ma' shuqaning birgina ko'zining qarashidan ko'ngil Ka'basi buzilganligini aytmoqda. Keyingi misrada esa bu kofir qo'lidan hech qanday zulim qilish kelmadi demoqda.

Ka'bai ko'nglum buzildi ko'zlaring yag'mosidin,

Kelmadi bu zulim hargiz hech kuffor ilkidan.

"...Gadoiy g'azallarida Sharq poetikasining fikrni ravon va nafis ifodalash yo'llari va vositalari, badiiy san'atlarning turlari hamda xususiyatlari kabi muhim masalalarni o'z ichiga oluvchi sohasi bo'lmish ilmi bade'ning mazmunning ta'siri va hayajonliligini oshiradigan, fikrni bo'rttirib, ohangdorlikni kuchaytiradigan tazod,

talmeh, tashbeh, tanosub, husni ta'lil, irsoli masal, tajohilu orif, laff va nashr, tarse', tardu aks, tajnis, iyhom kabi qator poetik shakllaridan mahorat bilan foydalangan" Quydagi baytda ham tashbih san'atidan mohirlik va yuksak did bilan foydalanganligining guvohi bo'lamiz. Birinchi misrada yorga murojaat qilar ekan, ma'shuqaning go'zalligini yuksaklikka ko'tarib, ushbu go'zallik uzra cho'lpon ko'zlaring g'alaba qozongan deya yor husnini va ko'zlarini ilmi bade' orqali ochib bergan. Misradagi sipexr so'zi osmon, falak

Ey sipexri husn uza cho'lpon ko'zung sohibqiron,
Bo'stoni lutf ichinda qomating sarvi ravon.

Tashbeh san'atini yuzaga keltirishda shoir kibi so'zini qo'llab ham jozibadadorlik va ohangdorlikni ta'minlaydi.

Zulfung kibi holimni raqib etti parishon,
Tengrim yana gum qilsun o'shul yuzi qarolar.
Hajr elidin Gadog'a ko'p javru jafu tegar begim,
Dodini kimdin istasun, sen kibi podsho qani?

Gadoiy ijodida tasvir ob'ektiga nisbatan o'xshatish san'ati yetakchi o'rinda turadi. Ularning ham o'ziga xos istiora, tashbeh turlari borki, so'z san'ati vositasida betakror jilolanadi. Gadoiyning ijodiy mahsullari badiiy san'atlarning serqirraligi bilan ham o'quvchining dilidan joy oladi. Ayniqsa, intoq, tashxis san'atlaridan foydalanar ekan, ma'shuqaning yuzi, ko'zi, qoshi, labi nutq so'zlaydiki, beixtiyor unga ishonasan. Qolaversa, so'z qo'llash mahorati bilan muallif o'zining ichki hissiyotlarini oshkor etadi. Gadoiy shunday g'azallarida poetik san'atlarni nihoyatda nozik so'z sehri bilan yozganki, ular orqali Gadoiyning naqadar nozikta'b ijodkor ekanligini anglash mumkin. Lirik mahorat shoirning "men"i orqali namoyon bo'ladi. Shu bois ham, Gadoiyning poetik uslubi davrga nisbatan an'anaviy va ayni paytda individual yo'nalishga ega.

Maqsadi jon oldim erningdin vali jon andadur,
Hech kishining men kibi yo'qdur begim jon bandasi.

Sayyor xirad husnu – latofat falakingda,
Yillar tilabon topmadi yuzung kibi bir moh.
Necha kim har yon tafahhus qildi aqli hurdabin,
Mantiq ichra topmadi og‘zing kibi xayrul –kalom.

Tashbeh san’ati to‘rt juzv asosida qo‘llanadi.

1. Mushabbih
2. Mushabbixun bih
3. Vashe shabih
4. Vositai tashbeh

Hamma juzv mavjud bo‘lgan o‘xshatish tashbehi mufassal deb ataladi. Tashbehi muyaqqad tashbehi mufassalga qaraganda o‘xshatish belgisining kuchliligi bilan ajralib turadi.[2.14b] Gadoiy ijodida buning yorqin namunalarini uchratishimiz mumkin. Shoir sevikli yorning yuzini gul yuz , oy yuz, quyosh yuzligim ifodalarini qo‘llab ta’sir ifodasini kuchaytiradi .

Gul yuzungni ko‘rmaganda erur erdi lofi husn ,

Tal’ating korgach ravon bo‘ldi hijolattin gulob

misralarida Gadoiy “go‘zallikda gulga o‘xshash yuzing ”jumlasini o‘rniga “ gul yuzing ” tarzidagi qisqa aniq tashbihni qo‘llar ekan, u mufassal holdagi o‘xshatishga qaraganda mashuqa latofatini yorqinroq gavalantiradi.

Shoir ijodini kuzatar ekanmiz, ko‘p o‘rinlarda yorning yuzini oydek go‘zal, jilvakor oy yuzli deb ta’riflab, go‘zal tashbehlarni yaratadi.

Oy yuzingdin xisravi xovar xijolatlar topar,

O‘z qulig‘a, ko‘rkim ul turki xito rahm aylamas.

Oy yuzingdur mazhari husniki derlar dunyoda ,

Kimda bori (dur) seningdek sho‘xi dilbar dunyoda.

Oy yuzingdin munfail gar bo‘lmadi ko‘kta quyosh,

Bas nedindur kecha – kunduz sorg‘orib bu iztirob.

Diydor uchun chun charxtek olamda sayyor o‘lmisham,
Oy yuzligim , kelkim base mushtaqi diydor o‘lmisham.
Oy yuzungning orzusinda yuz tuman hasrat bila,
Charxi gardundek bo‘lubman asru sargardon, begim.
Oy yuzungdur oftobi xovarim bilmasmusen?
Barcha xo‘blardin sen – o‘qsen, dilbarim, bilmasmusen?

Gadoiy yorning yuzini quyosh yuzlik deb ta’riflab, jozibador tashbehni yaratadi.

G‘oyati haddi kamolina hamin bo‘lgan hamin,
Ey quyosh yuzlik ilohiy ko‘rmasun husnung zavol.

She’r misralarida mushabbih va mushabbihun bihlar ketma – ket ya’ni bir mushabbihun bihdan so‘ng ikkinchi, keyin uchinchisi sanaladi. Bu xil o‘xshatishlar tashbihi mafruf (ajratilgan tashbeh) sanaladi. Shoir ijodida uning yorqin namunalarini ko‘rishimiz mumkin.

Ey qading to‘biy, jamoling ravzai –rizvondag‘i,
Lablaring kavsar suyidir, chashmai hayvon dag‘i.

Tashbehi mashrut (shartli o‘xshatish). Bu xil tashbehda bir narsaning ikkinchi bir narsaga o‘xshashi ma’lum shartga bog‘liq qilib qo‘yiladi.

Hon ey nasimi subh , ne xush mushkborsen,
Go‘yo yanoki hamdami zulfi nigorsen.

Birinchi misrada mushabbihlar ikkinchisida mushabbihun bihlar sanalgan o‘xshatishlar tashbihi malfuf deyiladi. Shoir yorga murojaat qilib miskin Gadoni dam – badam undan so‘ramasdan jodu qarovchi ikki ayyor ko‘zing qonuni to‘karlar deb aytiladi. Birinchi misrada yashirin ifodalanayotgan yorning ko‘zi ikkinchi jodu qarovchi ikki ayyorning deb ta’riflanadi.

So‘rmayin miskin Gado qonin to‘karlar dam – badam,
Ul sening jodu qarochoi ikki ayyoring, begim.

Tashbihi mutlaq. Aniq o‘xshatish ma’ nosini ifodalovchi bu xil san’ at go‘yo, singari, - day, - dek kabi so‘z yoki qo‘shimchalar qo‘llangan, shuningdek shart, kinoya tavsiya, aks izmor va tavsifdan holi bo‘lgan tashbehni anglatadi.

Sunbulingning atridin jon rishtasin tindurmayin,
Har sahar zunnortek to‘lg‘ondurur kofir sabo.
Ul sevar jontek habibim vaslig‘a, altof etib,
Yona yetkursang meni netti ne bo‘ldi, ey xudo.
Olloh – ollohkim base bir holu, zebo ko‘rnadur,
Obi hayvontek tan uzra kurtai nilufariy.

Tashbehi tavsiya (tenglashtirilgan o‘xshatish). Tashbehning bu turida shoir o‘zidagi biror narsani tasvirlanayotgan shaxsdagi biror narsaga o‘xshatadi-da so‘ng undagi biron narsa bilan o‘zidagi narsani qiyoslaydi.

Shoir Gadoiy husn ichinda sen boysan, men miskinlikka loyiqman deb taqqoslab go‘zal tashbeh yaratadi.

Husn ichinda sen g‘anisen, men faqiru mustahiq,
Vah ne bo‘ldi qaviydin ko‘rsa bir ehson zaif.
Har nechaki sentek manga dildor topilmas,
Mendek sanga ham yori vafodor topilmas.
Seningdek shohning ostonasinda
Meningdek bir Gado bo‘lmasa bo‘lmas.

Tashbihi tafsil. Bu xil tashbehni qo‘llar ekan, shoir avval bir narsani ikkinchi bir narsaga o‘xshatadi-yu keyin o‘z o‘xshatishidan voz kechgandek, undan qaytgandek bo‘ladi. Bu voz kechish jiddiy bo‘lmay aksincha tasvirlanayotgan narsa belgisini yanada kuchaytirish maqsadini ko‘zlaydi.

Hon ey nasimi subh, ne xush mushkborsen,
Go‘yo yanoki hamdami zulfi nigorsen.

Tashbihi aks (teskari o‘xshatish). Bu xil tashbih qo‘llanganda shoir bir narsani ikkinchi bir narsaga o‘xshatish bilan cheklanmay, ikkinchi narsani yana birinчисiga

qiyoslaydi , ya'ni avval mushabbihni mushabbihun bihga, so'ng aksincha mushabbihun bihni mushabbihga o'xshatadi.

Gadoiy ijodida bu turdagi tashbihning yorqin namunalarini uchratishimiz mumkin.

Oldi ko'nglim bir yuzi gul, qomati sarvi ravon,

Sochi yaldo, ko'zi cho'lpon g'amzasi Sohibqiron.

Ey yuzi qamar, ko'zi qiron, qoshi hilolim.

Kelginki firoqing tunidin tutti malolim.

Gar falakka yetsa ohim bo'lmag'ay chandon yiroq,

Chun meni ul ko'zi cho'lpon mahliqo rahm aylamas.

Nohaq o'lturmak musulmonlikda zulmi mahz erur,

Ey sochi zunnoru ko'zi kofarim bilmasmusen?

Shoir bu baytida ma'shuqaga qarata: Nohaq o'ldirmoq islom dinida zulm sanaladi.

Ey nasimi subhidam, mendin nigoring'a salom,

Ul sochi sunbul, yuzi gul, navbahoringa salom.

“Husni ta'lil” Husni ta'lil (arabcha- chiroyli dalillash) ma'nosini bildiradi . Adabiy asarlarda tasvirlanayotgan biror hodisaga shoirona biron sabab ko'rsatish san'ati shu nom bilan ataladi. Shoirlar ko'pincha samoviy mavjudotlar holati va harakatini g'ayri tabiiy izohlash yo'li bilan husni ta'lil san'atiga xos lavhalar chizadilar. Masalan Gadoiy oy, quyosh harakatini shu xil tasvirlash vositasida ko'plab chiroyli baytlar yaratadi.

Ey husni vafo taninda sen jon,

Oy birla quyosh yuzungda hayron.

Ey yor husnu vafoda sen jon, oy bilan quyosh sening yuzingda hayron bo'ladi.

Tushta ko'rmish oy yuzingni zohiran bir kun yana,

Oni istab kecha – kunduz yurur hayron quyosh.

Shoir ma'shuqani shu darajada go'zal tasvirlaydiki, yuzingni aniq tushda ko'rib, bir kun uni yana ko'rish uchun kechayu- kunduz quyosh hayron yuradi. Quyoshning hayron yurishini tasvirlab shoir husni ta'lil san'atining go'zal namunalaridan birini yaratadi. Shoir ijodida bunday go'zal kashfiyotlarni ko'plab uchratishimiz mumkin. Quyidagi baytda esa shoir husni ta'lilning bundanda yorqinroq namunasini yaratadi. Shoir tasvirlashicha, yorning yuzini, go'zalligini nogoh tushunib yetsa, porloq quyosh boshqa yuz ko'rsatmaydi. Chunki sening yuzingni go'zalligi oldida porloq quyosh umuman ko'rina olmaydi.

Tal'ating mohiyatin gar nogah idrok aylasa,

O'zga yuz ko'satmagay xurshidi anvar dunyoda.

Yana bir baytda tasvir jozibasini oshirish uchun shoir quyoshni darbadar tilanchiga o'xshatadi. Ya'ni yorga begim deb murojat qilgan shoir husnu davlating boqiy bo'lsin har zamonda quyosh sening husninga tilanchidek darbadar kezar.

Boqiy bo'lsun davlating kim davri husnungda, begim,

Bir tilanchidurkim, yurur darbadar davron quyosh.

Shoir Gadoiy yanada go'zal tasvirlar yaratadi. Yana bir baytda esa shoir yorning oy yuzini quyoshga tenglashtiradi. O'sha go'zal yor boshdan oyoq butun husnu jamoli bilan quyoshdek go'zaldir deydi.

Quyosh teng tutmush o'zin oy yuzungga,

O'shul bepoyu sar bori nedaydur.

Gadoiy ijodida husni ta'lilning go'zal namunalarini samo harakatlari bilan tasvirini ko'rishimiz mumkin.

Mumtahodur oy yuzung qoshingda ul cho'pon ko'zing,

Kim, quyosh yoninda erur matlai axta g'arib.

Oy yuzung vasfinda ne taqrib erur so'lamak-

Kim, quyosh mohiyatin hojat ermasdur shu ruh.

Shoir quyidagi baytida esa yorning har kunda go'zal ehtirom ko'rsatish uchun ko'kdan yerga bo'yadi, oti oftobdur.

Har kunda ehtiroming uchun yerga bosh qo‘yar,

Ko‘kda dilovariki,oti oftob erur.

Keyingi baytda esa shoir ey jon deb yorga shunday murojaat qiladiki,ey jon soching niqobi orasidagi munavvar yuzing quyoshdirki o‘ziga mushkianbardan soyabon qiladi.

Quyidagi misralarda ham shoir husni ta‘lilning go‘zal namunasini quyoshning harakati bilan yorning yuzi ko‘rinadi, zarratek mehringga sazovar bo‘lish uchun osmonda quyoshda sargardon bo‘lib yuradi.

To tulu’ etti yuzung husnu latofat burjidin,

Zarratek mehringg‘a bo‘ldi ko‘kda sargardon quyosh.

Gadoiy ijodida ushbu san‘atning yorqin namunasini uchratishimiz mumkin.

Shoirning

Ul halovatlik zulol irning ramuzin fahm etib,

Bosh olib zulmatg‘a kirdi obi hayvon.

baytidagi husni ta‘lil san‘atidan zavq olish uchun obi hayvon (hayot suvi) yer ostidagi zulmatda bo‘lishi haqida afsonalar shu jumladan, Iskandarning hayot suvini ichish maqsadida zulmatga kirishi haqidagi afsonaviy hikoyadan xabardor bo‘lish talab qilinadi.

She‘riyatimizda ko‘pincha xilma-xil diniy va tarixiy afsonalarning qahramonlari nomlari, ularga nisbat berilgan voqealar zaminida husni ta‘lil san‘ati qo‘llangan. Bu xil tasvirlarda husni ta‘lil san‘ati talmeh san‘ati bilan qo‘shilib qo‘llanadi: aniqrog‘i unga asoslanadi. Quyidagi g‘azalida shoir yorning shu darajada rahmsizligini kofiri Xaybarga o‘xshatadi. Xo‘sh shoir nima uchun ushbu o‘rinda kofiri Haybar obrazidan foydalanadi. Aslida Xaybar kofirlari kim edi? Haybar ibroniycha so‘z bo‘lib, qal‘a degan ma‘noni anglatadi. Ushbu Xaybar qal‘asi Madina shahrida joylashgan bo‘lib, bani Naziyr nomli yahudiylar ushbu qal‘ada yashardilar. Xaybar qal‘asi yana yettita qal‘a keng ekinzor va xurmozorni o‘z ichiga oladi va uning ash- Shurayf shahri bo‘lgan Xaybar yahudiylarni endigina shakllangan islom hukumatiga qarshi fitna va

uydirma uyishtirish markaziga aylangan edi va bu qal'ada yashovchi yahudiylar bir necha marotaba hujum qilishda islom dushmanlari bilan hamkorlik qilishgandi, ayniqsa Azhob urushida Makka mushriklari qo'shinini kuchaytirishda muhim ro'l o'ynaganlar. Shoir ushbu obrazdan juda ko'p o'rinlarda foydalanadi. Hatto kofiri Xaybar ham oshiqning holiga rahm qiladi. Dilimdagi dardimni oshkor qiladi.

Kofiri Xaybar mening bu holim rahm aylagay,

Shammai gar qilsam o'z dardi dilimdin oshkor.

Gadoiyning ushbu misralarida Jomi Jam obrazi keladi.

Jomi Jamdin men gadog'a jurai tegdi nasib,

Soqiyi tavfiq elindin, borakalloh, ey sharob.

Jomi Jam – Jamshid nomi- jamshid nomli podshoh yasattirgan tilsimli jom (Navoiyning ta'rificha, Jamshid hakimlarga buyurib, ikkita jom yasattirgan, birining oti jomi eshratfezoy – bu jomdagi mayni ichgan bilan tugamas, to'liq turaverar va qiyshaytirilsa ham to'kilmas ekan, ikkinchisining oti jomi gitiynamay – bu jomdan may ichgan paytda dunyoda yuz bergan hodisalar ko'rinib turar ekan. Bu jomni jomi jahonbin jomi jahonnamo ham deydilar. Yana bir g'azalida obrazida Sulaymon payg'ambar nomini zikr qilish bilan ifoda yaratadi.

Chun tushti Gadoning elina xotami la'ling,

Bu mo'jiz ila oni Sulaymon desa bo'lur.

Sulaymon – Qur'onda tilga olingan payg'ambarlardan biri. Rivoyatlarga ko'ra u jamiki insu – jins, hayvonlar va parrandalar olamiga podshohlik qilgan, qushlar tilini tushungan. Shamollar ham uning ixtiyorida bo'lib, Sulaymonning farmoniga ko'ra u xohish bildirgan joyda esardi. Sulaymonga berilgan mo'jizalardan biri mis koni edi deb rivoyat qilinadi: payg'ambar izmidagi jinlar o'sha misdan uning xohlagan narsasini yasab berishar ekan. Jinlarning Sulaymonga qasrlar bunyod etgani dengiz tubidan duru –javohirlar olib chiqib bergani naql etiladi. Sulaymon otasining vasiyatiga ko'ra, Aqsa masjidini qurdirdi Sulaymon Yahudiy va xristian diniy adabiyotlarda Solomon nomi bilan ma'lum.

Eshiking tuproqida yer topqali piri Gado,
Toji Afrudun bila taxti Sulaymon istamas.

Yuqoridagi misralarda keltirilgan Afridun – Qadimgi Eron podshohlaridan biri, misrada ikki obrazning yonma- yon kelishi bilan husni ta’lilning go’zal namunasini yaratadi. Gado uchun Afridun toji va Sulaymon taxtini istamas, yorning eshigidagi tuproq bo’lsa bas. Quyidagi g’azalda ham Gadoiy husnu ta’lilning go’zal san’atini Hizr hamda Jabroil obrazlarini keltirish yo’li bilan yaratadi.

G’aybtin bo’lg’on huvaydo Hizri farruxpaymudur,
Yo magar Jibril qildi arshi a’zamdin nuzul .

Baytda ifodalanishicha: Hizr (a.s.) sharaflı qadamlari bilan g’aybdan zohir bo’ldi. Bu yerda Hizr (a.s.) ga ishora qilinmoqda Hizr, Hazrati Hizr – Islom rivoyatlaridagi taqvodor shaxs Hizr (a.s.) o’zining sharaflı qadamlari bilan qiynalgan, adashgan kishilarga yo’l ko’rsatadi, yordam beradi. U yo’lda, dashtda, o’rmonda, tunda ham kunduzi kezib yuradi. Ko’pgina musulmon mamlakatlarida Hizr kishilarni o’t va suv balosidan ilon va chayon chaqishidan himoya qiluvchi obraz sanaladi. Xalq og’zaki ijodi namunalarida Hizr asar qahramonlarining piri, suyanchi, himoyachisi sifatida namoyon bo’ladi. Keyingi misrada esa Jabroil (a.s.)obrazi keltiriladi. Magar Jabroil (a.s.) ulug’ arshi a’lodan nozil qilgay. Bunda Jabroil (a.s) obraziga ishora qiladi. Jabroil (a.s)- Xudo bilan payg’ambarlar o’rtasida vositachi vahiy keltiruvchi farishta.

Ul nuqtaki, xat ichra tushubturaqiq uza,
Hizru Masih hamdami go’yo Bilol erur.

Ul shunday nuqtaki xat ichra qimmatbaho qizil tosh ustiga yozilibdur Hizr, Masih va Bilol obrazlari bilan husni ta’lil san’atini yaratadi. Masih – Iso payg’ambarning laqabi (Diniy afsonalarida Isoning o’zi nafasi bilan o’lganlarni tiriltirish, jon bag’ishlash qobiliyatiga ega bo’lgan deyiladi Bilol kim edi degan savol tug’ilishi tabiiy. Bilol – islom tarixidagi birinchi muazzin. Baland, shirali, ta’sirli ovozga ega bo’lgan. Asli habashistonlik Makkada islomni birinchilardan bo’lib qabul qilgan qullardan Xojasi Umayya ibn Halaf islomdan voz kechishini talab etib, Bilolga toqat

qilib bo'lmaz azoblarni bergan. Abu Bakr Siddiq (r.a) Bilolni Umayyadan sotib olib ozodlikka chiqargan. 622-yil Madinada ommaviy azon aytish bo'lib baland ovozi chorlagan va bir necha yil davomida Muhammad (s.a.v)ga muazzinlik qilgan.

Garchi mushkil holatidur elga jon bag'ishlamoq.

Ul Masih anfosiliq begimga xush oson erur.

Adabiyotda Masiho anfos tavsifi ko'p uchraydi, ya'ni she'riyatda ma'shuqani va uning labini jonbaxshlik yuzasidan Masihga o'xshatiladi. Baytda esa elga jon bag'ishlash garchi mushkul holat. Yorim Masihdek jonimga jon bag'ishlash osondur deb keltirib o'tiladi.

Bilmadi husnung ramuzin yo'qsa holig'a degin,

Qolg'ay erdi choh ichinda Yusuf Kan'on hijil.

Ushbu misralarda tarixiy obraz Yusuf payg'ambar qo'llaniladi. Misralarda aytilishicha, sening husningdin bir ishora bo'lmadi, shunda meni bu holimni ko'rib choh ichida qolgan Yusuf Kan'on hijil bo'ldi.

Yusuf (a.s) – Yaqub (a.s) farzandi bo'lgan. Yusuf (a.s) qissasini kuzatar ekanmiz, uning ko'pgina sinovlarga duch kelishligini ko'ramiz. Dastlab yosh paytida quduqqa tashlanadi, keyinchalik Misr azizining uyidagi sinovlar keyin esa zindondagi holatlari tasvirlanadi. Quyidagi misralarda Yusuf (a.s)ning choh ichida yotganligiga ishora qilinadi. Alloh taolo har bir payg'ambariga o'ziga hos bo'lgan jihat ato etgan. Shuningdek Alloh taolo chiroyni yaratgan va teng yarmini Yusuf alayhissalomga bergan edi. Qolgan yarmi barcha mahluqotlar, insonlarga berilgan edi. Qur'oni Karimning 12-surasi 31- oyatida shunday berilgan: ...Uni ko'rgan chog'larida lol qoldilar, qo'llarini kesdilar va "Alloh saqlasin! Bu bashar emas! Bu karamli farishtaning o'zi-ku!-deyishdi" Bu yerda uni ko'rganlar aql-u xushlaridan ketib o'zlarining qo'llarini kesib tashlash darajasiga boradi. Ana shu go'zalligi tufayli ham yillar davomida chohda asir bo'lib qoladi. Yuqoridagi baytda ham huddi shu holat tasvirlanadi va baytda yan bir ishora qilinadi. Baytda yorning go'zalligini ko'rib Yusuf o'z go'zalligini ko'rib Yusuf o'z go'zalligidan hijolat bo'ladi.

Sunbuling tutquncha ne javru jafokim chekmadim,

Sabri Ayyub ettim, ammo toptim oxir umri Nuh.

Sochingni tutquncha qancha jabr-u jafolarni chekmadim, Ayyub (a.s)dek sabr qildim ammo oxirida Nuhning umrini topdim. Ayyub – Bonu Isroil qavmiga yuborilgan islom payg‘ambari Bibliyadigi Ish bilan aniqlangan. Uning qissasi Qur’onda kofirlarga o‘rnak sifatida zikr qilingan. Ayyub o‘zining sabri bilan hammaga o‘rnak qilingan va ushbu holati g‘azalda ham keltirilib o‘tiladi.

Nuh payg‘ambar mumtoz adabiyotda uzoq umr ko‘rgan deb faraz qilinadigan payg‘ambarning nomini bildiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ahmadxo‘jayev E. “Gadoiy devon” Toshkent- 1973.
2. Hojiahmedov A “She’riy san’atlar va mumtoz qofiya ”Toshkent -1998
3. Navoiy asarlari lug‘ati Toshkent - 1972
4. G‘aniyeva S. Shoir Gadoiy . “ O‘zbekiston madaniyati” gazetasi 1962-yil 1-sentyabr